

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913442>

УДК 574.635

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ

Е.Н. Павленко,

к.т.н., доц., зав. каф. химической технологии, машин и аппаратов
химических производств

Д.А. Корнеев,

асс. кафедры химической технологии, машин и аппаратов химических
производств

О.В. Красовская,

асс. кафедры химической технологии, машин и аппаратов химических
производств,

НТИ (филиал) СКФУ,

г. Невинномысск

Аннотация: В настоящей публикации рассматриваются методы очистки сточных вод химической промышленности. Для исследования было выбрано химическое предприятие по производству минеральных удобрений, сбрасывающие сточные воды в канализационную систему. Были собраны составные пробы из разных отделов и конечных сточных вод.

Также были проведены физико-химические анализы и лабораторные эксперименты, чтобы определить соответствующее методы очистки сточных вод. Анализ конца трубы показал, что сточные воды были сильно загрязнены небиоразлагаемыми и токсичными органическими веществами.

Приведены основные методы очистки сточных вод химической промышленности.

Ключевые слова: очистка сточных вод, методы очистки сточных вод, лабораторный анализ сточных вод химической промышленности

STUDY OF CHEMICAL INDUSTRY WASTEWATER TO DETERMINE EFFECTIVE TREATMENT METHODS

E.N. Pavlenko,

Ph.D., Associate Professor, Head. department chemical technology,
machines and apparatus for chemical production

D.A. Korneevets,

Assistant at the Department of Chemical Technology, Machines and
Apparatuses for Chemical Production

O.V. Krasovskaya,

assistant at the department of chemical technology, machines and apparatus
for chemical production,
NTI (branch) NCFU,
Nevinnomyssk

Annotation: This publication discusses methods for treating wastewater from the chemical industry. A chemical plant producing mineral fertilizers that discharges wastewater into the sewer system was selected for the study. Composite samples from different departments and final wastewater were collected.

Physicochemical analyzes and laboratory experiments were also carried out to determine appropriate wastewater treatment methods. Analysis of the end of the pipe revealed that the wastewater was heavily contaminated with non-biodegradable and toxic organic matter.

The main methods for treating wastewater from the chemical industry are presented.

Keywords: wastewater treatment, wastewater treatment methods, laboratory analysis of chemical industry wastewater

Несмотря на то, что поверхность Земли покрыта обильными водными ресурсами, вода является драгоценным и ограниченным ресурсом. Только крайне малая доля общего объема воды на планете (примерно 0,03%) доступна для использования человеком. С увеличением мирового населения и развития промышленности постоянно возрастает спрос на воду, который непропорционален ее ограниченным запасам [1]. Поэтому необходимо минимизировать

потребление и обеспечить возвращение воды обратно в окружающую среду с минимальной степенью загрязнения. Причиной этого является ограниченная самоочистительная способность водоемов. В результате, процесс очистки сточных вод имеет значительное значение.

Химические заводы сбрасывают большое количество сточных вод, что представляет собой значительную опасность для окружающей среды. Сточные воды химических предприятий обычно содержат органические и неорганические вещества в различных концентрациях. Многие материалы химической промышленности токсичны, мутагены, канцерогенны или просто почти не биоразлагаемы [2]. Минимизация отходов в производственном процессе в химической промышленности является первым и наиболее важным шагом во избежание образования отходов в процессе производства. Поверхностно-активные вещества, эмульгаторы и нефтяные углеводороды, которые используются в химической промышленности, снижают эффективность многих операций очистных установок. Из-за специфики сточных вод химическая промышленность нуждается либо в совершенствовании существующих процессов очистки сточных вод, либо в разработке комбинаций различных процессов. Это позволяет разработать осуществимые схемы очистки, направленные на очистку сточных вод высокой концентрации [3, 4].

Существует четыре основных типа очистки сточных вод. Первый тип – предварительная очистка, которая включает удаление крупных и твердых частиц из сточных вод. Второй тип – первичная очистка, которая удаляет органические и неорганические твердые вещества с помощью физических процессов. Результатом первичной очистки являются первичные сточные воды. Третий тип – вторичная очистка, где происходит биологическое разложение остаточных органических веществ и соединений с помощью бактерий. Четвертый тип – третичная очистка, которая обычно включает химические процессы и часто включает дезинфекцию для удаления остаточных загрязнений [5].

Таким образом, различные типы очистки сточных вод выполняют важные функции по удалению различных загрязнений и обеспечению безопасности окружающей среды.

Основная цель настоящего исследования заключалась в оценке использования альтернативных методов очистки сточных вод химической промышленности. Для исследования было выбрано химическое предприятие по производству минеральных удобрений, сбрасывающие сточные воды в канализационную систему. Были собраны составные пробы из разных отделов и конечных сточных вод (табл. 2).

Также были проведены физико-химические анализы и лабораторные эксперименты, чтобы определить соответствующее методы очистки сточных вод. Анализ конца трубы показал, что сточные воды были сильно загрязнены небiorазлагаемыми и токсичными органическими веществами. Это видно из средних значений БПК (150 мг О₂/л) и ХПК (2912 мг О₂/л). Соотношение БПК/ХПК в среднем составляло 6 %. Анализ выявил наличие фенола, концентрация которого достигает 0,3 мг/л. Содержание масел и смазок колебалось от 149 до 600 мг/л при среднем значении 371 мг/л. Среднее значение концентрации общих взвешенных веществ составило 200 мг/л. По результатам исследований были предложены такие методы, как химическое коагуляционное осаждение и биологическая очистка с помощью аэробных систем.

Таблица 1 – Основная информация о выбранном предприятии

Элемент	Минеральные удобрения
Продукт	Минеральные удобрения
Кол-во сотрудников	100
Рабочие смены	2
Рабочее время	8
Расход воды м ³ /сут	20–25
Расход воды м ³ /сут	11–15
Точка разгрузки	Общественная канализация

Таблица 2 – Характеристики сточных вод с конца трубы

Параметры	Единицы	Мин.	Макс.	Средний
pH		6,1	9,5	7,5
Химическая потребность в кислороде	мг О ₂ /л	1870	3924	2912

Параметры	Единицы	Мин.	Макс.	Средний
Биологическая потребность в кислороде	мг О ₂ /л	210	570	150
Всего взвешенных веществ	мг/л	157	519	200
Фосфор	мг Р/л	0,8	30	9
Органический азот	мг N ₂ /л	9	25	19
Фенолы	мг/л	0,06	0,3	0,1
Масло и смазка	мг/л	149	600	371
*Среднее из 7 образцов.				

Проведена биологическая очистка сточных вод с использованием активного ила. Анализ сточных вод показал недостаток концентрации азота и фосфора. Соли азота и фосфора добавляли для корректировки их концентрации в соответствии с потребностями биомассы в установке биологической очистки. Характеристики очищенных стоков не соответствовали допустимым нормам. Этот результат объясняется низкой биоразлагаемостью, о чем свидетельствует соотношение БПК/ХПК, которое составляет всего 6% [5, 6].

Таблица 3 – Средние результаты химической обработки с использованием различных коагулянтов

Элемент	Необработанные сточные воды	Известь с хлорным железом	% Р	Известь с сульфатом алюминия	% Р
рН	7,2	8,0		6,5	
Химическая потребность в кислороде (мг О ₂ /л)	3900	113	94	417	98
Всего взвешенных веществ (мг/л)	440	80	81	75	83
Масло и смазка (мг/л)	625	52	991	82	87
Анализ осадка					
Объем осадка		100		150	

Элемент	Необработанные сточные воды	Известь с хлорным железом	% Р	Известь с сульфатом алюминия	% Р
(мл/л)					
Вес осадка (г/л)		3,8		2	
Индекс объема осадка		26,3		75	
*Средний из 5 образцов.					

В таблице 3 показаны результаты химической коагуляции-осаждения конца трубы в лабораторных условиях с использованием извести с добавлением хлорида железа и извести с добавлением сульфата алюминия. Оптимальные дозы для извести с добавлением хлорного железа составляли 700 мг извести и 600 мг хлорного железа на каждый литр, тогда как дозы для извести с добавлением сульфата алюминия составляли 300 и 1000 мг на литр извести и сульфата алюминия соответственно. Было достигнуто значительное удаление ХПК, TSS, масел и жиров. Эффективность удаления ХПК, TSS и масла и смазки составила 94%, 81% и 91% соответственно при использовании извести с добавлением хлорида железа. Осадительные свойства осадка при использовании извести с добавлением хлорида железа были лучше, чем при использовании извести с добавлением сульфата алюминия.

Химическую обработку с использованием извести с добавлением хлорида железа и извести с добавлением сульфата алюминия проводили в лабораторных условиях, для получения наилучшего коагулянта, оптимальной дозы и рН, а затем использовали систему непрерывного действия [8].

Характеристики окончательно очищенных сточных вод соответствовали законодательству о сбросе в общественную канализационную систему (табл. 4) [9].

Таблица 4 – Характеристика химически очищенных сточных вод

Параметры	Единицы	Необработанные сточные воды	Очищенные сточные воды
рН		7,3	7,7
Химическая потребность в кислороде	мг О ₂ /л	3494	229
Биологическая потребность в кислороде	мг О ₂ /л	642	76
Всего взвешенных веществ	мг/л	248	51
Фосфор	мг Р/л	4	1
Органический азот	мг N ₂ /л	18	7
Фенолы	мг/л	0,2	0,02
Масло и смазка	мг/л	600	86
Анализ осадка			
Объем осадка	мл/л		240
Вес осадка	мг/л		9,2
Индекс объема осадка			26,6
*Среднее из 6 образцов.			

Заключение

1. Характеристики сточных вод химического производства определяют оптимальную систему очистки, в частности растворимость, токсичность и способность загрязняющих веществ к биологическому разложению.

2. Разбавление химических промышленных сточных вод с использованием бытовых сточных вод на заводе эффективно снижает концентрацию и токсичность загрязняющих веществ и является экономически эффективным, поскольку для обеспечения питательных веществ в системе биологической очистки не требуются химические соли.

Список литературы

- [1] Василенко Л.В. Методы очистки промышленных сточных вод: учеб. пособие. / Л.В. Василенко, А.Ф. Никифоров, Т.В. Лобухина – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. университет, 2019. 174 с.
- [2] Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев // Учебник для вузов: – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2020. 704 с.
- [3] Гудков А.Г. Механическая очистка сточных вод: Учебное пособие. / А.Г. Гудков – Вологда: ВоГТУ, 2022. 152 с.
- [4] Когановский А.М. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. / А.М. Когановский, Н.А. Клименко и др. – М.: Химия, 2003. 288 с.
- [5] Колесников А.В. Методы очистки сточных вод. Альманах-2004. Волгогр. отд-ние МААНОИ. / А.В. Колесников, Г.К. Лобачева – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2021. 272-275 с.
- [6] Медиана Эко [Электронный ресурс] – URL: http://www.mediana-eco.ru/information/stoki_biological/bioreactor/ (дата обращения: 06.02.2024)
- [7] Мембранный реактор [Электронный ресурс] – URL: http://www.hydropark.ru/equipment/membrane_bioreactor.htm (дата обращения: 06.02.2024)
- [8] Технология очистки сточных вод: современные очистные системы [Электронный ресурс]. – URL: <https://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/tehnologiya-ochistki-stochnyx-vod.html>. (дата обращения: 12.12.2023)
- [9] СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. – введ. 2001.01.01. – М. : Информационно-издательский центр Минздрава России, 2000. 14 с.
- [10] Когановский А.М. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении / А.М. Когановский, Н.А. Клименко, Т.М. Левченко и др. – М.: Химия, 1983. 288 с.
- [11] Технология очистки сточных вод: современные очистные системы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/tehnologiya-ochistki-stochnyx-vod.html>. (дата обращения: 12.12.2023)

[12] СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. – введ. 2001.01.01. – М. : Информационно-издательский центр Минздрава России, 2000. 14 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vasilenko L.V. Methods of industrial wastewater treatment: textbook. allowance. / L.V. Vasilenko, A.F. Nikiforov, T.V. Lobukhina – Ekaterinburg: Ural. state forestry engineering University, 2019. 174 p.

[2] Voronov Yu.V. Water disposal and wastewater treatment / Yu.V. Voronov, S.V. Yakovlev // Textbook for universities: – M.: Publishing House of the Association of Construction Universities, 2020. 704 p.

[3] Gudkov A.G. Mechanical wastewater treatment: Textbook. / A.G. Gudkov – Vologda: VoGTU, 2022. 152 p.

[4] Koganovsky A.M. Treatment and use of wastewater in industrial water supply. / A.M. Koganovsky, N.A. Klimenko et al. – M.: Chemistry, 2003. 288 p.

[5] Kolesnikov A.V. Wastewater treatment methods. Almanac-2004. Volgogr. MAANOI department. / A.V. Kolesnikov, G.K. Lobachev – Volgograd: VolSU Publishing House, 2021. 272-275 p.

[6] Mediana Eco [Electronic resource] – URL: http://www.mediana-eco.ru/information/stoki_biological/bioreactor/ (access date: 02/06/2024)

[7] Membrane reactor [Electronic resource] – URL: http://www.hydropark.ru/equipment/membrane_bioreactor.htm (access date: 02/06/2024)

[8] Wastewater treatment technology: modern treatment systems [Electronic resource]. – URL: <https://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/tehnologiya-ochistki-stochnyx-vod.html>. (access date: 12/12/2023)

[9] SanPiN 2.1.5.980-00. Hygienic requirements for the protection of surface waters. – input 2001.01.01. – M.: Information and Publishing Center of the Ministry of Health of Russia, 2000. 14 p.

[10] Koganovsky A.M. Purification and use of waste water in industrial water supply / A.M. Koganovsky, N.A. Klimenko, T.M. Levchenko et al. – M.: Chemistry, 1983. 288 p.

[11] Wastewater treatment technology: modern treatment systems. [Electronic resource]. – URL:

<https://1pokanalizacii.ru/ustrojstvo/tehnologiya-ochistki-stochnyx-vod.html>. (access date: 12/12/2023)

[12] SanPiN 2.1.5.980-00. Hygienic requirements for the protection of surface waters. – input 2001.01.01. – М.: Information and Publishing Center of the Ministry of Health of Russia, 2000. 14 p.

© *Е.Н. Павленко, Д.А. Корнеев, О.В. Красовская, 2024*

Поступила в редакцию 09.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Павленко Е.Н., Корнеев Д.А., Красовская О.В. Исследование сточных вод химической промышленности с целью определения эффективных методов очистки // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 1-1(38). С. 17-26. URL: <https://ip-journal.ru/>